

LA CASA ROTHSCHILD
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS SOBRE
LA FAMILIA MÁS PODEROSA DEL MUNDO

Prefacio	02
El Linaje – Parte 1	03
Los "Bauers" – Parte 2	08
El Reinado Financiero – Parte 3	20
Rothschild Europa – Parte 4	26
Árbol genealógico de los Rothschild – Parte 5	29
Análisis Global – Parte 6	40
Análisis Concluyente – Parte 7	49
Referencias	52

PREFACIO

Hay todo un misterio sobre el judaísmo en el mundo, nadie puede negarlo. Hasta hace poco, cualquiera que no fuera judío no sabía que la Cábala, una creencia vinculada al ocultismo, tiene vínculos y vínculos con el judaísmo. Lo mismo puede decirse de las familias judías de todo el mundo.

Los judíos tuvieron diferentes momentos en la civilización, pasaron por momentos de oscuridad, como la esclavitud, así como momentos de liberación, como la venida de Moisés. Tuvieron momentos de paz, entre el crecimiento del cristianismo y las Cruzadas, cuando los judíos tuvieron cierta armonía con las otras religiones monoteístas (cristianismo e islam).

Pero un hecho es innegable hoy en día: los principales líderes del mundo, ya sean políticos, empresarios, artistas, cineastas, músicos y cualquier ser humano que tenga poder financiero hoy, durante los últimos cuatro siglos, son judíos o están conectados con judíos.

Pero la pregunta que hay que hacerse es: ¿Son realmente judíos? La historia del Antiguo Testamento, como en los tiempos de Egipto, Grecia y Roma, no habla de poder, sino de la búsqueda de la tierra prometida y de vivir en paz según los preceptos de la fe.

Hoy en día, el dinero, que está en manos de los "judíos", no se parece en nada a la verdad del judaísmo clásico. Lo pongo entre comillas, porque a mi entender, como verán más adelante, lo que tenemos en la realidad moderna no son judíos de "pura sangre", sino un enorme grupo de personas que se convirtieron al judaísmo para mantener las apariencias y no sufrir ataques e invasiones por sus crímenes allí donde estaban establecidos.

LA CASA ROTHSCHILD

El linaje

Parte 1

*"Para saber quién te gobierna,
simplemente averigua a quién no
puedes criticar"*

Andrey Carrington Hitchcock

Esta obra se basa en la literatura escrita, un estudio de varias doctrinas sobre la Casa Rothschild o la Familia Rothschild. No es nuestro propósito atacar o defender, sino presentar un estudio de las diversas versiones de las teorías vinculadas a los Rothschild.

En todas las obras y doctrinas sobre la familia Rothschild no tenemos muchos archivos o textos anteriores al siglo XVII, cuando hablamos de Amschel Moses Rothschild o Bauer y qué familia se estableció en Frankfurt, Alemania.

Tampoco John Reeves, partidario de la Casa Rothschild y del judaísmo, y asiduo combatiente de ofensas y ataques a los cristianos, no describió de dónde venía el linaje Rothschild en su obra de 1887 *The Rothschild Financial Rulers of Nations*. Niall Ferguson, John Coleman, M.S. King y el conde Egon Caesar Corti que se atrevieron a escribir sobre esta familia, ninguno de ellos pudo decir el linaje del que provenían.

Esta omisión sobre el linaje de los Rothschild lo convierte en un misterio e incluso en una especulación sobre el árbol genealógico. Una extrañeza viniendo de una familia, que hoy en día, es o está entre las familias más poderosas del mundo.

Andrew Carrington Hitchcock es una de las referencias bibliográficas sobre la cuestión del linaje de la Casa Rothschild. En su bestseller, *La sinagoga de Satanás*, expuso un posible linaje proveniente de esta familia.

Gordon Duff, en la Conferencia de Damasco sobre terrorismo en 2014, también expuso un posible linaje que se asemeja a lo que Andrew escribió en su bestseller.

Entre los siglos VIII y IX, la geopolítica del mundo todavía tenía como punto central la Edad Media. Los cristianos se iban consolidando como la gran religión de la civilización, los musulmanes crecían verticalmente, tras la aparición de Mahoma, creando una tensión con la Iglesia Católica. Los judíos ya no eran tan numerosos como en la época romana o egipcia, pero tenían relaciones económicas con cristianos y musulmanes. En ese momento, no se hablaba de persecución de los judíos ni de ataques contra ellos. Fue una época de armonía de los judíos con las otras religiones monoteístas.

A primera vista, la geopolítica de la época se reducía a las tres religiones abrahámicas. La gran mayoría de las naciones o pueblos estaban ligados por el monoteísmo.

En Asia, más concretamente entre el Mar Negro y el Mar Caspio, había, en ese momento, una región, que hoy serían Georgia, Rusia, Kazajistán y Ucrania, conocida como Khazaria.

El reinado de Khazaria estuvo ligado al ocultismo babilónico, a la magia negra ritualista del paganismo babilónico. Su rey, Bulan y toda la corte de la monarquía jázara eran partidarios del ocultismo que contrastaba con toda la región. Los jázaros no tenían intención de convertirse a las religiones monoteístas.

El rey Bulan y su corte, para mantener los rituales de magia negra, requerían sacrificios humanos (mujeres y niños) y su reinado fue conocido por secuestrar y asesinar a miembros de los pueblos vecinos. Al mismo tiempo, robaba y cometía malversación de fondos cometiendo engaño de identidad, es decir, fingía ser una persona que no era para que no fueran juzgados por sus actos.

Los pueblos vecinos, liderados por los rusos, ya enfurecidos por la situación, exigieron a la monarquía jázara que se convirtieran a una de las religiones monoteístas (cristianismo, judaísmo o islam).

Bulan, astuto, viendo la tensión entre los cristianos y los musulmanes y viendo que los judíos tenían una buena relación con ambos, prefirió colocar al judaísmo como la religión oficial del reino de Khazaria.

En ningún momento la monarquía jázara dejó de seguir las creencias e idolatrías ligadas a la magia negra babilónica, solo oficializó el judaísmo como religión de Khazaria. Los jázaros conservaron su lengua materna, el yiddish, lo que contrastaba con la tradición judía que sostenía el hebreo como lengua oficial.

Los judíos conversos de Khazaria eran conocidos como Ashkenazi o Judíos Ashkenazis. Son "los judíos no judíos" que se han convertido para no ser atacados e invadidos por los pueblos vecinos.

En este momento, se formó una conferencia de naciones, dirigida por los rusos, para mantener la armonía entre los pueblos de la región y seguir las creencias monoteístas. La región de Rusia era una región fuertemente cristiana.

La monarquía jázara, para no ser presionada por sus creencias ocultas babilónicas, la idolatría, la adoración a Baal y el mantenimiento de sus rituales de magia negra mediante sacrificios humanos, se le ocurrió la idea de fusionar los puntos de vista ocultos con el judaísmo mediante la creación de lo que ahora se conoce como el Talmud babilónico. El Talmud babilónico no fue creado en este momento, fue reformado por los puntos de vista ocultos de los jázaros.

A pesar de la atracción con las naciones vecinas, los jázaros mantuvieron su naturaleza nefasta de secuestrar, asesinar y robar a los pueblos vecinos y se les dio el título de "mafia jázara (MK)". Esta relación "armoniosa" con los pueblos vecinos terminó alrededor del año 1.200 d.C.

Enfurecidos y ya dándose cuenta de la situación, los pueblos vecinos planearon la invasión de Khazaria. La monarquía jázara, que tenía muchos espías entre los pueblos vecinos, descubrió el plan y huyó de la región con todas sus riquezas y se extendió por Asia y Europa con otras identidades para no sufrir persecución. **Los jázaros juraron vengarse de los invasores liderados por los rusos cristianos.**

Lo interesante de esta doctrina presentada por Andrew Carrington Hitchcock y Gordon Duff es que la persecución de los judíos tuvo un crecimiento paulatino, a partir de esta situación en Khazaria, especialmente en Europa, posible ubicación de judíos asquenazíes (judíos no judíos) o de la mafia jázara.

Los asquenazíes permanecieron fuertes, discretos y ocultos, mezclados y dispersos por toda la región, prosperando con sus riquezas y manteniendo sus tradiciones ocultas (a través del Talmud de Babilonia) durante siglos, como judíos, y juraron vengarse de los rusos y los pueblos vecinos que invadieron y tomaron su patria.

Para aquellos más valientes a la hora de especular a dónde fue a parar la monarquía o la mafia jázara, la ubicación especulativa es que lo que ahora sería Alemania pasó a la región germánica.

En lo que podríamos llamar la cacería jázara, los judíos sufrieron persecución en toda Europa: en Alemania (Colonia en 1424, Augsburgo en 1438, Mangucia en 1462 y 1483 y Nuremberg en 1498), en Francia (1394 y 1420), en Inglaterra (1.290), en Lituania (1.495), en Bélgica (1.370), en la República Checa (1.541), en Italia (1.492, 1.496 y 1.533), en Rusia (1.891), Prusia (1.510), Portugal (1.496), España (1.492) y Polonia (1.483), como ejemplos.

En Inglaterra, en 1290, durante el reinado de Eduardo I, los judíos fueron expulsados permanentemente. Estuvieron prohibidas hasta la deposición y ejecución de Carlos I (dinastía Tudor-Estuardo) y la toma del poder por Oliver Cromwell en el siglo XVII.

LA CASA ROTHSCHILD

"Los Bauer"

Parte 2

La cruda realidad es que la dinastía bancaria de los Rothschild en Europa fue la fuerza dominante, tanto financiera como políticamente, en la formación del Banco de los Estados Unidos.

G.Edward Griffin, La Criatura de la isla de Jekyll, American Opinión Publishing

La mafia jázara o nobleza jázara huyó de su tierra natal alrededor del año 1.200 d.C. y se estableció en Europa. Allí siguieron las enseñanzas del judaísmo creado por ellos, que era la fusión del Talmud judío y el ocultismo babilónico.

Hasta el siglo XVII, los jázaros se escondieron entre los judíos europeos, se establecieron con nuevas identidades para no ser ejecutados por sus perseguidores, y aplicaron y difundieron la visión del Talmud babilónico entre los judíos, es decir, el ocultismo.

El siguiente paso de la mafia jázara fue modificar la legislación y la resistencia de los europeos a los judíos y relativizar y alterar la visión de la sociedad europea hacia los "judíos no judíos".

En Alemania, en la ciudad de Frankfurt, John Reeves cree que los primeros judíos se asentaron en el año 1240. Curiosamente, los jázaros huyeron de Khazaria y sus perseguidores liderados por Rusia alrededor de 1.200.

John Reeves afirma que las persecuciones de los judíos, que se establecieron en Frankfurt, comenzaron en 1241 cuando murieron 180 de ellos. En 1349, en la época de la Peste Negra, las casas judías fueron incendiadas por supuestamente juzgar a los judíos por envenenar los pozos y traer enfermedades a la región.

En el siglo XV, todavía en Frankfurt, con el fin de evitar disputas entre judíos y cristianos, se eligió una zona para la construcción de un barrio exclusivo para judíos, que, según John Reeves, a expensas de los propios judíos, y así se creó el barrio de *Judengasse (Calle de los Judíos)*.

Hasta 1717, el barrio sufrió diversas situaciones, como incendios, expulsiones (se les prohibió la entrada a la ciudad durante dos años), restricciones y otros actos contra el asentamiento judío. En 1717, el barrio fue reconstruido y ampliado. En 1811 había poco más de dos mil judíos, en *Judengasse*, en 1887 ya había catorce mil judíos en el barrio.

John Reeves, en el siglo XIX, en uno de los pasajes de su obra publicada en 1887, *Los gobernantes financieros de las naciones de los Rothschild*, describe el distrito de *Judengasse*, según la descripción y las palabras de Goethe:

(...) No menos interesante de su descripción es la del barrio judío, encerrado dentro de las murallas, pero aislado del resto de la ciudad por pesadas puertas y altas murallas. Era un barrio frecuentado por pocos cristianos. Las casas, apiñadas, estaban abarrotadas desde el suelo hasta el tejado de seres humanos que vivían en un estado de miseria e inmundicia desconcertante, mientras que el aire estaba contaminado con olores tan viles y fuertes que ahuyentaban a todos, excepto a aquellos cuyo sentido del olfato y de los nervios habían sido amortiguados por la larga residencia o la familiaridad con la atmósfera nociva.

Una de las familias prominentes de la *Judengasse o Judenstrasse (Calle de los Judíos)* fue la familia "Bauer", que vivió allí con alrededor de 550 familias. Según el Museo Británico, los Bauer/Rothschild se establecieron en Fráncfort alrededor del siglo XVI. En la casa nº 152 y que era conocida como la casa y tienda de los Bauer, tenía un escudo rojo (John Coleman dice que era "protección roja"), allí vivía Amschel Moses Bauer. Amschel vivía como comerciante y comerciante de bienes (bienes usados) y monedas

antiguas y era prestamista. Viajó por toda la región vendiendo sus mercancías.

Casa de los Bauer/Rothschild en la Judengasse de Frankfurt:

*Figura 1 - Esta era la casa y tienda de la familia Bauer/Rothschild.
Aquí es donde todo comenzó para los actuales dueños del mundo.*

La relación con el escudo rojo es un misterio. Para Andrew Carrington, el escudo rojo de la casa de los Bauer era una placa roja sobre la puerta de entrada de su negocio y que era un diseño de un hexagrama rojo, que en la concepción del autor, traducido geométrica y numéricamente como el número 666, lo que conocemos como el número del diablo. M.S. King dice que la placa que se exhibía en la casa/tienda de los Bauer era un águila romana con un escudo rojo (del Escudo Rojo inglés, del alemán Rothschild). Para King, en su obra *Planet Rothschild – The Forbidden History of the New World Order*, su hijo Mayer, después de regresar a Frankfurt, adquirió el negocio de su padre y cambió el apellido a Rothschild y así creó la Casa de Rothschild.

John Reeves omite cualquier análisis del Escudo Rojo, sólo como la razón del nombre "Rothschild". Robin de Rooter aclara que el hexagrama rojo estaba vinculado a la estrella de David de seis puntas en honor a los judíos

de Europa del Este, por lo que cambió su nombre a Rothschild, que significa escudo rojo. Robin de Ruiter advierte:

Es importante tener en cuenta que la Estrella de David (hexagrama), también conocida como el "Signo de Salomón", es un símbolo de origen mágico y oscuro. Extremadamente peligrosa es la estrella encerrada dentro de un círculo. A menudo se dice que este símbolo, empleado por los cultos satánicos durante las ceremonias y rituales, tiene un poder mortal.

El hexagrama o estrella de David se utiliza como símbolo del Estado de Israel, pero no es judío. Robin de Ruiter aclara que el hexagrama se usaba en las antiguas religiones místicas. Era el símbolo de Moloch, Astarté y otros. De hecho, el hexagrama se usaba para representar a Saturno. Este símbolo parece haber sido usado por el rey Salomón cuando apostató, y desde entonces ha sido llamado el Sello o Señal de Salomón. Más tarde, la Cábala judía (u ocultismo, otro nombre, pero el mismo juego) lo tomó como un símbolo mágico. Promovido por la Cábala, se ha convertido en el símbolo de la identidad judía, aunque se relaciona más con los círculos ocultistas. El uso del hexagrama por parte de los Rothschild como símbolo de su familia nos habla de su implicación en la cabalismo judía.

En la imagen de la derecha vemos la Estrella de David, la misma estrella, que supuestamente está vinculada a la bandera del Estado de Israel. La doctrina (cuando decimos doctrina, decimos el Poder Oculto) trata de crear toda una visión para tratar de imponer a la sociedad que este símbolo es judío.

Thelema es una secta ocultista. Para los adeptos es una filosofía religiosa, pero en realidad es cualquier culto o idolatría de figuras ligadas a todo lo que es abyecto del cristianismo. Hoy en día es bien considerado por la élite mundial y la imagen que lo acompaña es el símbolo o hexagrama de Thelema.

En esta figura está el Sello de Salomón. Para algunos, la estrella entrelazada difiere de la estrella de David. Se considera un sello oculto, utilizado en brujería, magia negra, alquimia, hechicería y astrología. El rey Salomón usó este hexagrama para alejar a los malos espíritus.

Este es el símbolo más conocido y tradicional de la masonería. Pero si lo interpretas de manera más amplia, puedes ver dos triángulos y haciendo un hexagrama. La masonería es una sociedad secreta ligada a la élite mundial y a diversos casos de rituales de dudosa naturaleza.

Esta roca con el símbolo de la Estrella de David fue encontrada en lo que hoy es Irak. Estamos hablando de un trozo de la época de Mesopotamia, de los sumerios, entre el río Tigris y el Éufrates. La civilización sumeria se asentó en la región alrededor del año 3.000 a.C.

El símbolo en el costado es un símbolo conocido por los seguidores del satanismo. Es una cabra con cuernos, pero la perfecta alineación del diseño con un hexagrama es lo que hace curioso el símbolo satánico. Este símbolo satánico se utiliza para evocar espíritus demoníacos en rituales macabros.

Imagen de una pieza de la región del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue un tiempo posterior a Cristo y duró hasta la Edad Media. La capital del imperio era Constantinopla, que ahora es Estambul, Turquía.

El hinduismo es la religión principal de la región de la India. La India es uno de los países que más persigue a los cristianos. En 2024, un grupo de indios irrumpió en un servicio religioso cristiano e hirió a 14 cristianos, incluidos niños. La imagen de la derecha muestra un hexagrama del ocultismo hindú.

La Cábala es una creencia mística y está vinculada con el judaísmo y el ocultismo. Al lado hay un símbolo de la Cábala que tiene un hexagrama. Un hexagrama entrelazado, similar al Sello de Salomón.

Una secta satánica llamada Luciferanismo Gnóstico, su simbología también hace referencia al hexagrama. Esta secta cree que Lucifer es el símbolo de la Luz y el conocimiento.

Uno de los símbolos del billete de un dólar de los Estados Unidos. Sobre la cabeza del agua, dentro de un círculo hay 13 estrellas que forman un hexagrama de color azul.

Rotary International es un grupo de la masonería. En el centro del símbolo de Rotary hay un hexagrama de seis puntas que alude a un hexagrama para ocultar sus verdaderas intenciones.

A su lado se encuentra la Estrella de Renfan. La Estrella de Renfan se refiere a un dios oculto de Babilonia. Está relacionado con la magia negra babilónica con rituales de sacrificio humano. Lo sorprendente de este hexagrama es que el reino de Khazaria y sus líderes eran adeptos de la magia negra babilónica.

Las mismas personas y sus nobles, que eligieron el judaísmo para colocarlo como su religión oficial para no sufrir represalias o ataques de sus vecinos monoteístas. Este símbolo es la prueba más explícita de que el judaísmo actual está vinculado al ocultismo y no al judaísmo bíblico (Antiguo

Testamento). Literalmente, el judaísmo moderno está totalmente dominado por el ocultismo o satanismo.

Y por último, la bandera de Israel, un estado creado por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, que siempre ha estado gobernado por líderes sionistas, que todo indica que son judíos asquenazíes. La ONU es un organismo vinculado y creado por los dueños del mundo.

Esta consideración de Robin de Ruiters, y los ejemplos de simbología que rodean a la bandera israelí, nos hace pensar en la relación del ocultismo de los asquenazíes (judíos no judíos) y la fusión de la magia negra babilónica y el Talmud judío. ¡Son muchas coincidencias relacionadas con el mismo tema!

*No, llevaste el **santuario de Moloc, la estrella de tu dios Renphan,** y las imágenes que hiciste para adorarlos. Por lo tanto, los enviaré al exilio más allá de Babilonia – Hechos 7:43 (Nueva Biblia en Inglés)*

En 1743, Amschel Moses Bauer se casó y tuvo un hijo cuyo nombre fue Mayer Amschel Bauer. Mayer vivió en la casa nº 152 con sus padres y tres hermanos hasta 1775. Mayer fue educado y creció hasta convertirse en rabino o maestro en la sinagoga. Amschel Moses Bauer era un comerciante de Frankfurt. La imagen de abajo es de Mayer Amschel Bauer y más tarde se adhirió al apellido Rothschild.

Figura 2 - Mayer Amschel Bauer e posterior cambio de apellido a Rothschild.

La familia Bauer era bien conocida entre los judíos de la región, aunque John Reeves nunca mencionó el apellido Bauer, ejemplifica lo prominente que era la familia entre los judíos:

El Dr. Lewysohn afirma que en el cementerio judío de Worms está enterrado el rabino Menajem Mendel Rothschild, quien era el rabino jefe de la congregación. Isaac Rothschild fue director de la sinagoga de Frankfurt, Solomon Rothschild fue rabino jefe de Wiirzburg y Friedburg, y Boaz Rothschild fue el autor de una obra hebrea publicada en Firth en 1766.

Debido a una epidemia de viruela en Europa en 1755, Mayer Amschel Bauer perdió a sus padres y se fue a vivir con parientes a la ciudad de Firth (o Furth), para completar sus estudios, y permaneció allí durante tres años. Por alguna razón, a Mayer nunca le gustó seguir el camino de la teología, ya que vivía en un barrio cuyo propósito central era acumular dinero y fue desde allí que siguió el camino del mundo monetario. Mayer Amschel siguió este camino a la edad de trece años (John Reeves dice que fue a la edad de doce).

Mayer inicialmente siguió el camino de su padre coleccionando y comercializando monedas antiguas a pequeña escala cuando tenía doce años (1755). Ante esta habilidad, abandonó los estudios teológicos y regresó a su barrio natal en Frankfurt. Con sus habilidades en el sector financiero, fue invitado a trabajar en Hannover en la firma *bancaria*

Oppenheim y permaneció durante seis años adquiriendo experiencia, estabilidad y confianza de los empresarios.

*"Uno solo puede admirar el coraje que debe haber hecho falta para que un hombre tan joven diera ese paso (Mayer tenía trece años). De camino a Hannover, el hombre recibió una pequeña e insignificante obra de caridad en el Banco Oppenheimer, donde a los seis meses de su llegada fue nombrado aprendiz. No tardó muchos años en llegar a la conclusión de que el joven tenía éxito en la banca." – John Coleman en su obra **La dinastía Rothschild***

Cuando se dio cuenta de que tenía suficiente capital para iniciar su propio negocio, dejó *Oppenheim* y comenzó a comerciar con monedas antiguas, metales preciosos y cualquier cosa que pudiera generar ganancias.

Mayer trasladó su negocio a su ciudad natal y en 1770 se casó con Gudula (o Gudule o Gutta) Schnapper (hija del comerciante Wolf Solomon Schnapper) y vivió en el pueblo donde vivía su padre, en la casa nº 152 de Escudo Rojo. Tuvo diez hijos del matrimonio con Gudula, cinco varones y cinco mujeres. Todas las discusiones de negocios eran solo con los hijos.

John Coleman escribe en su obra sobre la familia un hecho importante que puede ser un detonante sobre la verdad descrita sobre el antiguo linaje Rothschild.

"La distribución del mundo financiero entre los niños era uno de los temas favoritos de discusión en la familia (Mayer y sus hijos). Mayer habló sobre la relación entre Carlomagno y sus nietos y cómo los gobernantes de Roma gobernaban el mundo y su visión de sus hijos. Carlos (Carlos o Carlomagno) el Grande o Carlomagno (771-814) era un alemán típico, de más de seis pies de altura y un excelente atleta que hablaba griego y latín. Fue rey de los francos y se convirtió en el emperador de

Roma desde el 800 hasta el 814 d.C. A pesar de su reverencia por Carlomagno, Mayer Amschel juró odio violento por todo lo relacionado con Roma, que en los últimos años describió como "el gran enemigo del bolchevismo", según el Sr. Alfred Mond en la Batalla Mundial de los Judíos. Samuel Gompers, escribiendo en la Corte de Chicago el 1 de mayo de 1922, dijo del bolchevismo en referencia a Mayer Amschel Rothschild.

(...) El odio exhibido por Mayer Amschel Rothschild podría haberse originado en el hecho de que Frankfurt en el siglo XVIII era una ciudad de elección y coronación de emperadores y santos romanos, algo que enfureció a Mayer Amschel Rothschild por saber que la Iglesia católica era una enemiga implacable de los bolcheviques. Algunos historiadores dicen que su odio se dirigía hacia Rusia, porque era la nación cristiana más grande de Europa y bajo varios de sus gobernantes, los judíos sufrieron muchas miserias y persecuciones.

Vale la pena recordar que los judíos asquenazíes (judíos no judíos) o la mafia jázara o la nobleza jázara juraron vengarse de los pueblos vecinos que invadieron Khazaria. ¡Fueron los rusos los que dirigieron el conflicto con Khazaria! Otra "coincidencia" alarmante.

En este momento, la suerte de los Bauer cambió cuando Mayer Amschel entró en contacto con el teniente general barón von Estorff, de la época en que trabajaba en Oppenheim, y logró ganarse su confianza y fue recomendado a Guillermo IX, landgrave de Hesse.

Hesse es un reino dentro de la actual Alemania. En el siglo XVIII, Alemania no existía y tenía varios reinos, uno de ellos, el de Hesse, como se muestra en la siguiente figura:

Rhein-Hesse, Starkenburg y Oberhessen formaban parte del Reino de Hesse. William tenía una ventaja, su familia era descendiente de la nobleza británica. Era hijo de la princesa María de Gran Bretaña, hija del rey Jorge II, su abuelo.

La moneda de la época en la región era el tálero y la fortuna del Elector de Hesse era de 36 millones de táleros y después de una reunión hecha entre Mayer Asmchel, el barón Estorff y Guillermo de Hesse, Mayer se convirtió en el banquero del Landgrave de Hesse.

A principios del siglo XIX, Europa estaba bajo las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte invadió y conquistó reino tras reino. En 1806, Napoleón envió su ejército a Fráncfort y Hesse. La razón de la invasión es que Hesse utilizó su ejército para apoyar a Prusia e Inglaterra. Guillermo, al enterarse de la invasión, huyó temiendo por su vida. Pero en ese momento no había bancos, como los hay hoy. El dinero era físico y por el valor millonario, no era posible tomar su fortuna.

Ante esta imposibilidad, delegó en Mayer Amschel Bauer, el futuro Rothschild, para ocultar su fortuna al ejército francés. Aunque Mayer vivía en Fráncfort, que también sería invadida, aceptó el riesgo de ocultar su fortuna.

El escondite de la millonaria suma eran los barriles de vino en las bodegas y enterrados en su jardín, tanto en su finca, que fue violada por el ejército francés como en la búsqueda no encontraron ni un centavo de la fortuna de Hesse.

A partir de ese día, la vida de la familia Bauer, y de los futuros Rothschild, cambiaría para siempre. No solo de la familia, sino del mundo.

LA CASA ROTHSCHILD
"El reinado financiero"
Parte 3

"La mayoría de las personas en el mundo no saben ni examinan lo que es cada persona, sino más bien lo que parece ser. Vivimos de acuerdo con el testimonio de los demás".

Baltasar Gracián, erudito español

Desde la "desaparición" de los líderes jázaros, los judíos han sufrido persecución en toda Europa. Se les prohibió entrar en ciertas naciones, se les confinó en áreas específicas, no tenían derechos, sufrieron represalias: incendios provocados en barrios judíos, expulsión territorial e incluso linchamientos humanos y muertes.

La coincidencia de esto es que después del ascenso de la familia Rothschild al poder en el siglo XIX, la persecución se volvió hacia la Iglesia Católica y el cristianismo. El siglo XIX fue conocido por el inicio de la colocación en el poder de todos y cada uno de los intelectuales, políticos o militares que luchaban contra la doctrina cristiana. Cuando digo poder, me refiero a fortalecer las doctrinas que combaten el cristianismo, como el nihilismo de Nietzsche, la Sociedad Fabiana, Karl Marx y Friedrich Engels, etc.

Hoy, en el siglo XXI, más de 250 millones de cristianos son perseguidos en todas partes del mundo. La doctrina cristiana es duramente atacada gradualmente y reformada para los intereses de los amos del mundo y el punto de vista oculto.

Madre Tev Cinko Filhos en Cinco Filhas, etc.: Anselm Mayer Rothschild (1773-1855), Salomon Mayer Rothschild (1774-1855), Nathan Mayer Rothschild (1777-1836), Karl Mayer Rothschild (1788-1855), Jacob Mayer Rothschild (1792-1868). Entraron como Mulhens Temos: Janet Rothschild (1772-1824), Isabella Rothschild (1781-1861), Babette Rothschild (1784-1869), Julie Rothschild (1790-1815) en Henriette Rothschild (1791-1866).

El landgrave de Hesse-Cassel heredó de su padre una fortuna de las ganancias de la contratación de sus soldados por parte del gobierno británico para luchar contra los revolucionarios estadounidenses. La fortuna se estimó entre 30 y 40 millones de táleros (John Coleman dice que fueron 40 millones según documentos del Museo Británico, mientras que John Reeves dice que fueron 36 millones).

Como ya se informó en el capítulo anterior, a principios del siglo XIX se estaban produciendo las guerras napoleónicas y el reinado de Hesse-Cassel fue contratado por las naciones europeas, como Inglaterra y Prusia, para luchar contra el ejército de Napoleón. Napoleón invade Hesse y toda la región, incluida la ciudad de Frankfurt.

El landgrave de Hesse había confiado su fortuna a Mayer Amschel Rothschild, quien logró mantener toda la fortuna en su casa sin que el ejército francés pudiera encontrar tales valores.

A pesar del éxito en ocultar una gran fortuna a un miembro de la nobleza europea, este dinero fue, según los informes de los autores, literalmente usurpado o reutilizado (por decir lo menos) para que Mayer Rothschild pudiera consolidar su fortuna.

Mayer Amschel Rothschild contó con el apoyo de Karl Friedrich Buderus von Carlshausen. Buderus fue asesor financiero oficial de Guillermo I de Hesse-Cassel. Hicieron un plan financiero que convirtió a la familia Rothschild en los amos del mundo.

El esquema era el siguiente: los soldados de Hesse eran contratados para luchar en varias batallas por otras naciones (Inglaterra era el principal cliente). Estas naciones pagaron por estos servicios. En el contrato, había pagos adicionales para los soldados si resultaban heridos e incluso para las familias de los soldados muertos (mercenarios) que eran tres veces más altos. Landgrave recibió una señal de este valor. Además, en tiempos de paz, el contrato estaba vigente por un año más.

Cada año, por ejemplo, el Reino Unido contrataba entre 15.000 y 17.000 soldados de Hesse. El dinero no fue a parar a las arcas de la Casa de Hesse-Cassel, sino que se retuvo en Inglaterra para otras inversiones. El dinero se reinvertía como préstamo a otros reinos empobrecidos por guerras con tasas de interés muy altas. Y ningún soldado o familiar de un soldado muerto de Hesse recibió dinero alguno. Sólo Mayer Amschel Rothschild, Landgrave de Hesse y Buderus recibieron las cantidades. Para mantener la discreción y el camino de los valores, el esquema se asoció con la familia Thurn & Taxis, cuyo segmento era el sector postal.

Los príncipes de Von Thurn y Taxis (miembros del Comité de los 300) estaban muy contentos de tener una parte en el botín a cambio de actuar como agentes de inteligencia para el Landgrave, y más tarde para los Rothschild. Lo hicieron abriendo tan importante el correo dirigido, leyendo el contenido y avisando al landgrave de lo que veían, y por orden suya o retrasando la entrega de las cartas en beneficio del landgrave y de Mayer Amschel, y en detrimento de sus deudores. – John Coleman – La dinastía Rothschild.

John Reeves, un amante de la familia Rothschild, en su obra trata de romantizar las hazañas de Mayer A. Rothschild, pero lo que realmente ocurrió fue lo que Armstrong escribió:

*Los trajes son en conjunto 'menos románticos'. Mayer Amschel Rothschild **malversó el dinero**. Este dinero se echó a perder desde su origen. Se pagó al Gobierno británico por el Landgrave por el servicio de sus soldados; Solía reprimir la Revolución Americana, y los soldados tenían el derecho moral de hacerlo. Primero fue desviado por Guillermo de Hesse y luego por Mayer Amschel. Este dinero robado dos veces **es la base de la enorme fortuna de los Rothschild**. Desde entonces ha sido fiel a su origen. **No hay un solo dólar adquirido***

honestamente en los cientos de miles de millones que ahora posee la familia Rothschild. En lugar de poner el dinero en barriles de vino, Mayer Amschel Rothschild envió la suma total a su hijo Nathan en Londres, donde estableció en Londres la rama de la familia, George Armstrong, Rothschild Money Trust.

El plan hecho con los príncipes de Von Thurn & Taxis significaba que los Rothschild tenían información privilegiada y podían actuar para beneficiarse de sus competidores.

En uno de estos informes internos, uno de los hijos de Mayer, Nathan Rothschild, invirtió una exorbitante suma de dinero en oro en la Compañía de las Indias Orientales. La razón de la inversión es que Nathan sabía que la compañía estaría en una ruta en la península de Wellington. Este "privilegio" otorgado a los Rothschild hizo posible una serie de beneficios para la familia y fortaleció la fortuna de los Rothschild.

Mayer Rothschild hizo buen uso de su influencia y amistad con el Landgrave de Hesse. Fue capaz de expandir su mercado por los reinos de Europa. Según John Coleman y John Reeves, por ejemplo, los préstamos concedidos por los Rothschild al reino de Dinamarca ascendían a diez millones de táleros.

Mayer Rothschild, de forma planificada y estratégica, y con el dinero que consiguió manipulando a los miembros de la nobleza europea y, según buena parte de la doctrina, usurpando el dinero de la monarquía europea, hizo que sus hijos crearan sus propias sucursales y oficinas en Europa. Las localizaciones fueron: Londres en Inglaterra, Viena en Austria, Nápoles en Italia, París en Francia y Berlín en Alemania.

En estas naciones, sus hijos siguieron el camino de su padre de manipular a los nobles europeos como marionetas y expandieron la fortuna familiar y se convirtieron en la familia más poderosa del mundo.

Sólo se necesitó una generación de planificación, intriga y manipulación de la opinión pública para hacer de los

Rothschild la mayor fuerza e influencia, no sólo en los negocios en Europa, sino también en el Lejano Oriente y más tarde en los Estados Unidos. (John Coleman)

La fuerza política era tan gigantesca que los hijos de Mayer obtuvieron cargos en la nobleza, como en 1815 en Austria, cuando la monarquía concedió títulos de "barón" a los hijos de Mayer Rothschild. Cuando no pudo obtener influencia política, compró una posición política, como sucedió en Prusia cuando compró un asiento en el Consejo de Comercio de Prusia.

El más joven de la familia, Jakob Rothschild, era quien dirigía la oficina de París. En Francia, estableció un comercio relacionado con las líneas ferroviarias, es decir, financió decenas de nuevas líneas ferroviarias en el país y amplió la fortuna y la fuerza política en el país.

En Inglaterra, Nathan Rothschild incluso se instaló en Manchester, con un propósito: tener la hegemonía de la industria textil. La mayor parte de la tela de las fuerzas armadas inglesas procedía de Manchester, pero la tela se importaba de Alemania. Una vez más, los Rothschild sabían de la información privilegiada proveniente de los príncipes de Von Thurn y Taxis, y sabían que la inminente ofensiva de Napoleón.

Sabiendo de la ofensiva de Napoleón, Nathan compró todas las existencias de telas en Alemania. Cuando comenzó la guerra con Napoleón, el gobierno británico mandó fabricar los uniformes de las fuerzas armadas y la tela sería vendida por Nathan Rothschild. Nathan era un experto manipulador de información privilegiada. Tenía agentes en toda Europa y conocía la información incluso antes de que sucediera. Esta sería una táctica ampliamente practicada por el Nuevo Orden Mundial, pero además de contar con agentes de todos los sectores para tener información privilegiada, serían ellos los que tomarían las decisiones, es decir, serían los que planificarían el futuro de la sociedad mundial.

Hillaire Belloc dijo una vez: "*Algo enorme sucedió en 1790*", H.G. Wells, un adherente del Nuevo Orden Mundial, también dijo: "*La civilización llegó a su fin en 1790*". Las referencias están relacionadas con la repentina fortaleza

financiera de Mayer Rothschild que comenzó CASUALMENTE, al mismo tiempo que las grandes revoluciones europea y americana.

En estos primeros años del siglo XIX, la familia Rothschild comenzó un ascenso abrumador al poder mundial. Lograr situaciones para los judíos en la esfera legislativa (derechos) con el fin de aprovechar esto, aumentando la deuda de las naciones europeas con la familia Rothschild, así como manipulando y privilegiando la información para obtener ganancias en detrimento de la competencia, la sociedad y las naciones.

LA CASA ROTHSCHILD
"A la Europa de los Rothschild"
Capítulo IV

"Yo conozco tus obras, y tribulación, y pobreza, (pero tú eres rico), y conozco la blasfemia de los que se llaman judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás."

Apocalipse 2:9

Con la Revolución Francesa y la expansión del imperio napoleónico por toda Europa, las naciones fueron destruidas y necesitaron apoyo financiero para restaurar sus naciones. Además, en 1815, Francia fue condenada a pagar millones de francos como compensación por su intento de dominación beligerante de Europa.

Las principales naciones de Europa en ese momento necesitaban apoyo financiero para reestructurar sus naciones. Ante esta condición, Inglaterra, Francia, Rusia, Prusia y Austria, entre 1815 y 1830, necesitaron préstamos económicos para este fin.

Con los privilegios de la información, su poder e influencia entre los políticos y nobles de Europa, en detrimento de las naciones, lograron que las principales naciones mencionadas anteriormente buscaran tales préstamos en las oficinas de los Rothschild.

Entre 1815 y 1830, los Rothschild simplemente saquearon a las cinco grandes potencias: Inglaterra, Rusia, Francia, Austria y Prusia. Prusia pidió prestados 5 millones de libras esterlinas al 5% de interés, pero recibió 3,5 millones de libras esterlinas (70%) por sus bonos del gobierno, lo que provocó que la tasa de interés real aumentara al 7%. Pero la conclusión era que los bonos tenían que ser redimidos en unos pocos años en

un 100%. Los Rothschild obtuvieron un beneficio de 1,5 millones de libras esterlinas (John Coleman).

En Italia, Karl Rothschild jugó un papel decisivo en la prometedora de los ingresos del país, al igual que la oficina de Nápoles fue cortejada por monarcas y líderes políticos en busca de consejo. Creó C. M. Rothschild & Figli y también hizo negocios con el Vaticano y con el propio Papa Gregorio XVI, quien le otorgó a Karl Rothschild la Orden de San Jorge. Los Rothschild, según la Enciclopedia Judía, se convirtieron en los custodios del tesoro papal. En 1863, el banco fue cerrado debido a la pérdida estratégica de la ciudad de Nápoles y la unificación de Italia.

En su ciudad natal de Fráncfort, el hijo mayor, Amschel (Anselm) Mayer Rothschild, dirigiría el banco creado por su padre, M.A. von Rothschild und Sohne. Amschel estaba bien conectado con los judíos ultraortodoxos del continente europeo. Curiosamente, en Alemania, el crimen organizado estaba lleno de jerga en yiddish, la lengua materna de la región de Khazaria.

La peculiaridad de esta oficina Rothschild es que en 1901 sería liquidada, ya que no tenía descendiente varón.

En Viena establecieron la oficina de S. M. von Rothschild, propiedad de su hijo Salomon Rothschild. El principal acreedor de la oficina fue Klemens von Metternich, un político austriaco, que fue ministro de Asuntos Exteriores (1809-1848). Era descendiente de una antigua familia noble e hijo de un conde.

Nathan Rothschild, en 1810, fundó N.M. Rothschild & Sons. Sus principales competidores murieron y se convirtió en el mayor banquero de Inglaterra.

No me importa si el títere está en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio, porque el hombre que controla el dinero de Gran Bretaña controla el imperio británico, y yo controlo el dinero de Gran Bretaña. (Nathan Rothschild)

Financió la Compañía de las Indias Orientales, financió a los gobiernos de Inglaterra, Prusia y Dinamarca. A través de los Sabios de Sión y un golpe maestro en relación con la Batalla de Waterloo, la familia se convirtió en la propietaria del Banco de Inglaterra.

En Francia, el hijo menor de Mayer Rothschild, Jakob, fundó en 1810 el banco De Rothschild Frères (Hermanos Rothschild), cuyo primer trabajo fue invertir en el sector ferroviario de Francia.

La familia Rothschild está vinculada a las principales familias europeas, entre ellas los Warburg, los Oppenheimer, los Schiff, los Sasson y los Morgan.

Uno de los éxitos de la familia Rothschild y sus oficinas fue financiar a ambas partes en conflictos europeos y norteamericanos. Esta conducta le dio importantes posiciones en la aristocracia europea e importantes títulos nobiliarios de Europa.

Hoy en día, la familia Rothschild tiene algún tipo de control bancario de más de 150 naciones en todo el mundo, incluidas organizaciones de naciones como la Unión Europea. Solo para darle una idea de cómo la familia tiene poder en todo el mundo, los bancos como los chinos y la Reserva Federal de los Estados Unidos están bajo el control de la familia. Las dos economías más grandes del mundo están bajo el poder de la familia Rothschild. Los países, que todos conocemos con países dictatoriales, como Cuba y Rusia, y que dicen que no aceptan el "imperialismo estadounidense" o el liberalismo, están bajo su poder.

El conflicto y la rivalidad entre Occidente y Oriente no es más que un medio de controlar a la sociedad para que puedan mantener y expandir su dominio global. ¡Puro engaño!

LA CASA ROTHSCHILD
"Árbol genealógico de los Rothschild"
Capítulo V

Señor de riquezas ilimitadas, se enorgullece de ser el árbitro de la paz y de la guerra, y de que el crédito de las naciones depende de su aprobación; sus corresponsales son innumerables; sus cortesanos superan a los de los príncipes soberanos y soberanos absolutos; Los ministros de Estado están a su sueldo. Fundamental en las oficinas de la Europa continental, aspira a dominar la nuestra.

Thomas Slingsby Duncombe, Cámara de los Comunes – 1828.

Presentamos a la familia Rothschild y sus matrimonios a importantes figuras que dejan claro que nada es casualidad, sino una arquitectura absurdamente compleja y estratégica.

Se trata de Mayer, Amschel, Bauer y luego Rothschild. Como ya se ha dicho, es hijo de Amschel (Anselmo), Moses Bauer/Rothschild y Schonche Lechnich. Nació en Frankfurt y vivió en un barrio judío cuya casa tenía un símbolo rojo (escudo) que fue la inspiración para el apellido de la familia Rothschild. Es un asquenazí (jázaro) o judío no judío y tuvo cinco hijos y cinco hijas: Jeannete Rothschild, Amschel Mayer Rothschild, Salomon Mayer Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, Isabella Rothschild, Babette Rothschild, Karl Mayer

Rothschild, Julie Rothschild, Henriette Rothchild, Jacob Mayer Rothschild. En su lecho de muerte y en su testamento dejó claro que los descendientes

de la familia Rothschild debían casarse con parientes cercanos (endogamia). Sus hijas (Jeannete, Isabella, Babette, Julie y Henriette) se casaban con personas elegidas por la familia por motivos de negocios. Fue el estratega quien planificó la creación de las cinco oficinas financieras en las principales ciudades de la época (Londres, París, Nápoles, Viena y Frankfurt) y cada uno de los cinco hijos dirigiría estas oficinas.

tenía fuertes lazos con los judíos ultraortodoxos.

Amschel Mayer von Rothschild, es el segundo hijo y primogénito de Mayer Amschel Rothschild. Nació en 1773 y murió en 1855. Fue M. A. Rothschild & Sohne quien continuó dirigiendo la oficina de Frankfurt. No se casó y no tuvo hijos. Sus sobrinos, Anselmo (hijo de Salomón), Mayer Karl y Wilhelm Karl (hijos de Carlos) se hicieron cargo del negocio a partir de 1855, fue galardonado como barón, recibió honores en Bélgica con la Orden de Leopoldo y

originarios de Frankfurt. La misma ciudad que Salomón, lo que demuestra los vínculos entre las familias asquenazíes. La familia Stern está vinculada a varios bancos de inversión, especialmente en Francia. En su árbol genealógico, los Stern están vinculados a políticos conservadores ingleses, nobles y empresarios británicos, e incluso a la familia monárquica portuguesa. Nótese que el vínculo de Salomon era estratégico, ya que

Salomon Mayer von Rothschild nació en 1774 y murió en 1855. Se casó con Caroline Stern y tuvo dos hijos: Anselm von Rothschild (1803-1874) y Betty von Rothschild (1805-1886). Sus hijos se casaron con parientes, Anselmo se casó con su prima Charlotte Nathan Rothschild (hija de Nathan Rothschild) y Betty se casó con su tío Jakob Rothschild. Salomon era el administrador de la sucursal financiera de la familia en Viena, S. M. von Rothschild. Caroline Stern pertenecía a una familia judía de banqueros franceses

crearon lazos entre dos banqueros judíos asquenazíes que hicieron que el poder asquenazí fuera mayor en Europa. Salomón tuvo una fuerte relación con los aristócratas austriacos, incluyendo ser el primer judío en recibir la ciudadanía austriaca, así como el emperador le concedió el título de barón con sus hermanos en Austria.

Los nietos de Solomon Rothschild son: Mayer Anselm Leon (1827-1828), Caroline Julie Anselm (1830-1907), Mathilde Hannah von Rothschild (1832-1924), Sarah Luisa (1834-1924), Nathaniel Anselm (1836-1905), Ferdinand James (1839-1898), Albert Solomon (1844-1911), Alice Charlotte (1847-1922). La dirección de la sucursal de Viena fue asumida por Albert Solomon. De los que no se casaron con un pariente, Sara Luisa se casó con el barón Raymond Franchetti, los Franchetti son de origen judío y son uno de los más ricos del Mediterráneo, desde el siglo XVIII en adelante. **Ministro de Obras Públicas de Benito Mussolini.** Otro barón, Raymond Franchetti, se casó con Louise Sarah Rothschild.

Albert Rothschild se casó con su prima segunda, Bettina Caroline de Rothschild (1858-1892), tuvieron siete hijos: George Anselm Alphonse (1877-1934), Alphonse Meyer de Rothschild (1878-1942), Charlotte Esther von Rothschild (1879-1885), Ludwig Nathaniel (1882-1955), Eugène Daniel von Rothschild (1884-1976) y Oskar von Rothschild (1888-1909). Ludwig Nathaniel estaba casado con la condesa Hildegard Karoline Johanna Maria von Auersperg (los Auesperg son una familia noble que se remonta al Sacro Imperio Romano Germánico). Eugène Daniel von Rothschild se casó dos veces con Catherine Wolf (1885-1946) y después de su muerte con la actriz Jeanne Stuart.

Mathilde von Rothschild se casó con el primo de su padre, Wilhelm Carl von Rothschild, y tuvieron tres hijos, pero dos sobrevivieron hasta la edad adulta: Adelheid Rothschild (1853-1935), que se casó con su primo Edmond James de Rothschild, y Minna Caroline Rothschild, que se casó con Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, otra importante familia judía. Adelheid tuvo tres hijos: James Armand Edmond de Rothschild (1878-1957) que se casó con Dorothy Mathilde Pinto (activista judía y familia Cohen), Maurice Edmond Karl de Rothschild (1881-1957) que se casó con Noémie

Halphen (1888-1968). Noémie proviene de una familia judía portuguesa, financista y competidora de los Rothschild. Y, por último, estaba Miriam Caroline, Alexandrine de Rothschild. James Armand Edmond de Rothschild fue un político liberal británico. Maurice Edmond Karl de Rothschild tuvo un hijo llamado Edmond Adolphe de Rothschild (1926-1997) y se casó con la artista búlgara Veselinka Vladova Gueorguieva y luego con la actriz francesa Nadine Nelly Jeannette Lhopitalier y tuvo un hijo llamado Benjamin Edmond Maurice Adolphe Henri Isaac de Rothschild (1963-2021). Benjamin se casó con la banquera salvadoreña Ariane Langner y tuvieron cuatro hijos: Noémie de Rothschild, Alice de Rothschild, Eva de Rothschild y Olivia de Rothschild.

Nathan Mayer Rothschild, nació en 1777 y murió en 1836. Seguramente el hijo más exitoso de Mayer Amschel Rothschild y el más exitoso entre los niños. Abrió una sucursal en Londres, N. A. Rothschild & Sons. Logró hazañas que convirtieron a la familia Rothschild en una de las más poderosas de Europa. La oficina de Londres financió varias campañas británicas en la guerra contra Napoleón, especialmente en Waterloo, cuyo plan le dio la oportunidad de ser el gran maestro de las finanzas inglesas. Financió Prusia y Dinamarca, y ayudó a su padre en el plan de finanzas con el landgrave de Hesse. Se casó con Hannah Barent-Cohen y tuvo siete hijos: Charlotte (casada con su primo Anselm, hijo de Salomon), Lionel (casado con su prima Charlotte, hija de Karl Rothschild), Anthony (casado con Louise Montefiore), Nathaniel (casado con su prima Charlotte, hija de Jakob Rothschild), Hannah (casada con Henry FitzRoy), Mayer (casado con Juliana Cohen) y Louise (casada con su prima Mayer Carl, hija de Karl Rothschild). La "coincidencia" del matrimonio de Nathan Mayer es que Hannah Barent-Cohen era hija de un rico comerciante nacido en Ámsterdam de ascendencia judía asquenazí. Su padre tuvo varios hijos y se casaron con el banquero Montefiore. Lo más intrigante es que la prima de Hannah, Nanette Salomons Cohen, **madre de Karl Marx**, deja claro que Karl Marx contó con la ayuda de los Rothschild en Inglaterra para escapar de la persecución en Francia y Prusia. También está emparentado con el industrial judío Frederik Phillips y

Gerard Phillips, fundadores de la famosa empresa Phillips Electronics. Ten en cuenta que si buscas, los principales nombres de la historia desde el siglo XIX hasta nuestros días tendrán vínculos de alguna manera con los Rothschild. Las hijas de Nathan tenían matrimonios muy bien arreglados. Su hija Hannah se casó con un FitzRoy que tiene lazos de sangre con la nobleza británica (tataranieta del rey Carlos I, hijo del teniente general y segundo barón de Southampton). Fue Subsecretario de Estado y Primer Comisario de Obras. Hannah tuvo dos hijos con FitzRoy: Arthur Fitzroy y Caroline Blanche Elizabeth FitzRoy. Caroline se casó con Sir Coutts Lindsay, descendiente del conde. Juliana Cohen, quien se casó con el hijo de Nathan, es hijo de Isaac Cohen, hijo de Levy Barent Cohen, quien está emparentado con la esposa de Nathan. El apellido Montefiore se ha relacionado con los Rothschild desde el padre de Nathan, que también es judío italiano.

Los nietos de Nathan son: Leonora de Rothschild (1837-1911), Evelina de Rothschild (1839-1866), Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915), Alfred Charles de Rothschild (1842-1918) y Leopold de Rothschild (1845-1917), hijos de Lionel Rothschild.

De los hijos de *Lionel Rothschild*, Nathan Mayer se casó con su prima Emma Louise von Rothschild (1844-1935) y tuvieron tres hijos: Lionel Walter Rothschild (1868-1937), Evelina Rothschild-Behrens (1873-1947) y Nathaniel Charles Rothschild (1877-1923) y que se casó con Rózsika Edle von Wertheimstein (1870-1940), hija de un militar judío austrohúngaro. Nathaniel tuvo tres hijos: Miriam Louisa Rothschild (1908-2005), Elizabeth Charlotte Rothschild (1909-1988), Nathaniel Mayer Victor Rothschild (1910-1990) y Kathleen Annie Pannonica Rothschild (1913-1988). Miriam Louise se casó con un soldado británico y tuvieron seis hijos (cuatro biológicos): Mary Rozsiska (1945-2010), Charles Daniel (1948), Charlotte Teresa (1951) y Johanna Miriam (1951). Nathaniel Mayer Victor Rothschild se casó con Barbara Judith Hutchinson (1911-1989) y tuvieron tres hijos: Sarah Rothschild (1934), Jacob Rothschild (1936-2024) y Miranda Rothschild (1940). Luego se casó con Teresa Georgina Mayor (1915-1996) y tuvieron cuatro hijos: Emma Rothschild (1948) y se casó con el economista hindú Amartya Kumar Sen, Benjamin Mayer Rothschild (1952-1952), Victoria Katherine Rothschild (1953) se casó con el **escritor Simon Gray** (1936-2008)

y Amschel Rothschild (1955-1996) y se casó con Anita Patience Guinness de la familia anglo-irlandesa vinculada a la fabricación de la famosa cerveza Guinness. Amschel tuvo tres hijos: Kate Emma Rothschild Goldsmidt (1982), Alice Miranda Rothschild (1983) y James Amschel Victor Rothschild (1985). Lo más interesante es que la esposa Teresa Georgina Mayor está emparentada con **Beatrice Webb, fundadora de la London School of Economics vinculada a la Sociedad Fabiana**. Kathleen Annie Pannonica Rothschild se casó con el barón francés Jules de Koenigswarter.

Otro hijo de Lionel que tuvo hijos fue Leopold de Rothschild. Se casó con Marie Perugia (1862-1937). Su hermana se casó con Arthur Sassoon, un banquero judío vinculado a la familia Rothschild. La familia Sassoon está vinculada al comercio de algodón y opio en China. Tuvieron tres hijos: Lionel Nathan (1882-1942), Evelyn Aquiles (1886-1917) y Antônio Gustavo (1887-1961). Lionel Nathan se casó con Marie Louise Eugénie Beer (1892-1975) y tuvieron cuatro hijos: Rosemary Leonora Ruth (1913-2013) que se casó con el Mayor Hon Denis Gomer Berry (propietario de una mina galesa y editor de periódicos), Edmund Leopold (1916-2009), Noemi Luisa Nina (1920-2007) y David Leopold (1927-2012). Marie Louise Eugénie Beer es descendiente de una familia de financieros berlineses y banqueros judíos belga-alemanes llamados Bischoffsheim. Edmond Leopold se casó con Elizabeth Edith Lentner (1923-1980) y tuvieron cuatro hijos: Katharine Juliette (1949) que se casó con Marcus Agius (financiero británico y ex presidente del Grupo Barclays), Nicholas David (1951), David Lionel (1955) y Charlotte Henriette (1955). Anthony Gustav se casó con Yvonne Lydia Louise Cahen d'Anvers (1899-1977) de la familia Bischoffsheim y tuvieron tres hijos: Renée Louise Marie (1927-2015), Anne Sonja (1930-1971) y Evelyn Robert Adrian (1931-2022). Evelyn Robert Adrian se casó con Jeannette Bishop (sobrina de Sir Stanley Hooker, ingeniero de motores a reacción), tras el asesinato de su esposa se volvió a casar con Victoria Lou Schott (1949-2021) hija del promotor inmobiliario de Florida Lewis Schott y tuvieron tres hijos: Jessica Rothschild (1974) y se casó con el director de cine Sacha Gervasi; Anthony James Rothschild (1977) y se casó con la modelo y presentadora de televisión Tania Strecker y David Mayer Rothschild (1978).

Hermano de Lionel Rothschild, hijo de Nathan Rothschild y nieto de Mayer Amschel Rothschild, ***Anthony Nathan Rothschild*** se casó con Louise Montefiore (1821-1910) y tuvieron dos hijos: Constance (1843-1931) que se casó con Cyril Flower (barón Battersea) y Annie Henriette (1844-1926) que se casó con el hijo del 4º conde de Hardwicke, Elliot Constantine Yorke.

Nathaniel de Rothschild, hijo de Nathan Rothschild, hermano de Lionel y Anthony Rothschild, se casó con Charlotte de Rothschild y tuvieron cuatro hijos: Nathalie Rothschild (1843-1843), James Edouard de Rothschild (1844-1881) que se casó con Laura Thérèse von Rothschild (1847-1931), Mayer Albert de Rothschild (1846-1850) y Arthur de Rothschild (1851-1903).

Hannah Mayer Rothschild se casó con Henry FitzRoy (1807-1859) y tuvieron dos hijos: Arthur Frederic Firz Roy (1842-1858) y Caroline Blanche Elizabeth FitzRoy.

El barón ***Mayer Amschel de Rothschild***, hijo de Nathan Rothschild y hermano de Charlotte, Hannah, Nathaniel, Anthony y Lionel, se casó con Juliana Cohen tuvo una hija, Hannah Primrose (1851-1890), la condesa de Rosebery que se casó con Archibald Primrose (5º conde de Rosebery) y tuvieron cuatro hijos: Sybil Primrose (1879-1955), Margaret Primrose (1881-1967) que se casó con el conde de Crewe, Harry Primrose (1882-1974) y Neil Primrose (1882-1917).

Y, por último, Louise von Rothschild que se casó con su primo Mayer Carl von Rothschild y tuvieron siete hijos: Adèle (1843-1922) que se casó con su primo Solomon de Rothschild; Emma Louise (1844-1935) que se casó con Nathan Rothschild, 1er Barón Rothschild; Clementine Henrietta (1845-1865), Laura Thérèse (1847-1931), casada con Nathan de Rothschild; Hannah Luise von Rothschild (1850-1892); Margarita Alejandrina (1855-1905), casada con el duque Antonio XI; Bertha Clara (1862-1903) se casó con el duque Alexandre Berthier de Wagram.

Las generaciones de Nathan Rothschild son una de las más importantes de la familia, ya que están vinculadas a la construcción del Canal de Suez en Egipto, financió a Cecil Rhodes para la creación de la British South Africa Company y el conglomerado de diamantes De Beers. Participó en la

Declaración Balfour del Estado judío en Palestina. Nathaniel, nieto de Lionel Rothschild, fue **asesor de los gobiernos de Edward Heath y Margaret Thatcher**. También está vinculado al espionaje soviético en Cambridge. Victor Rothschild fue miembro del MI-5 (Servicio Secreto Británico).

Karl Mayer von Rothschild (Carl o Charles, según el idioma), nació en 1788 y murió en 1855. Fue administrador de la sucursal de Nápoles de C. M. Rothschild & Figli. Se casó con Adelheid Herz y tuvo cinco hijos: Charlotte (casada con Lionel, hijo de Nathan), Mayer Carl (casada con Louise, también hija de Nathan), Adolphe Carl, Wilhelm Carl y Anselm Alexander Carl. Adelheid von Rothschild es hija de Moses Isaac Herz (1778-1848) y nieta de Isaac Samsom Herz (1716-1777). Nacieron en Hamburgo, Alemania. Pero Moses Isaac Herz, el padre de Adelheid, es hermano de Adelaide Goldschmidt. La familia Goldschmidt es de origen judío alemán asquenazí y tiene vínculos con los Rothschild. En la familia Goldschmidt hay banqueros, políticos conservadores y filósofos. Maximilian Goldschmidt está casado con la nieta de Karl Mayer Rothschild. Hasta el día de hoy existe un vínculo entre las familias, ya que Ben Goldschmidt (nacido en 1980) está casado con Kate Emma Rothschild (nacida en 1982).

Los nietos de Karl (Carl, Carl o Kalman) Mayer Rothschild: Los hijos de Charlotte ya han sido mencionados, ya que se casó con su primo Lionel de Rothschild. Lo mismo puede decirse de Mayer Amschel, que se casó con su prima Louise von Rothschild, ya mencionada. Wilhelm Carl von Rothschild se casó con Mathilde Hannah von Rothschild, de quien también hemos hablado anteriormente.

Jakob (Jacob o James) Mayer Rothschild, nació en 1792 y murió en 1868. Fue él quien dirigió la sucursal de París, J. M. Rothschild & Frères. Se casó con su sobrina Betty Rothschild, hija de su hermano Solomon. Tuvieron cinco hijos: Charlotte (casada con su primo Nathaniel), Mayer Alphonse de Rothschild (casada con la hija de Lionel Rothschild, su primo), Gustave Samuel de Rothschild (casado con Cécile Anspach), Salomon James de Rothschild (casado con Adèle von Rothschild, hija de su primo Mayer Karl) y Edmond Benjamin de Rothschild (casado con Adelheid Rothschild, hija de su primo Wilhelm Karl). Jakob está vinculado a Frédéric Chopin, Honoré Balzac, Eugène Delacroix y Heinrich Heine.

Alphonse James de Rothschild tuvo cuatro hijos: Bettina Caroline (1858-1892), Lionel James Mayer (1861-1861), Charlotte Béatrice (1864-1934) y Édouard Alphonse James (1868-1949). Charlotte Béatrice se casó con Maurice Ephrussi (1849-1916), un banquero y comerciante de trigo. La familia Ephrussi son judíos asquenazíes.

Édouard Alphonse James se casó con Germaine Alice Halphen (1884-1975), hija del financiero judío Émile Halphen. La familia Halphen es la fundadora de la joyería Halphen, cuenta con financieros, comerciantes de diamantes, magistrados, industriales y banqueros. Tuvieron cuatro hijos: Édouard Alphonse Émile Lionel de Rothschild (1906-1911), Guy Édouard Alphonse Paul de Rothschild (1909-2007), Jacqueline Rebecca Louise de Rothschild (1911-2012) y Bethsabée Louise Émilie Béatrice de Rothschild (1914-1999).

Guy Édouard Alphonse Paul de Rothschild se casó dos veces y con dos baronesas, en el primer matrimonio tuvo un hijo David René de Rothschild (1942) y en su segundo matrimonio tuvo un hijo Édouard de Rothschild (1957). David René se casó con la princesa Olimpia Anna Aldobrandini (1955) y tuvieron cuatro hijos: Lavinia Anne Alix de Rothschild (1978); Stéphanie Anne Marie Buffévent (1977), casada con Augustin de Buffévent; Alexandre

Guy Francesco de Rothschild (1980) se casó con Olivia Bordeaux-Groult; y Louise Lili Béatrice de Rothschild (1989).

Jacqueline Rebecca Louise de Rothschild se casó con Robert Calmann-Levy y luego se separó y se casó con el violonchelista Gregor Piatigorsky y tuvieron dos hijos: Jephta Piatigorsky (1937) y Joram Piatigorsky (1940). Joram se casó con Lona Shepley y tuvieron dos hijos.

Bethsabée Louise Émilie Béatrice de Rothschild estaba casada con Donald Bloomingdale (1913-1954), de la familia fundadora de los grandes almacenes Bloomingdale en los Estados Unidos, y no tuvieron hijos.

Gustave Samuel James de Rothschild, hijo de Jakob Rothschild y nieto de Mayer Amschel Rothschild. Se casó con Cécile Anspach, hija de un funcionario del Tribunal de Casación francés. Tuvieron seis hijos: Octave de Rothschild (1860-1860); Zoé Lucie Betty de Rothschild (1863-1916) se casó con el banquero belga León Lambert; Aline Caroline de Rothschild (1867-1909) que se casó con Sir Edward Albert Sassoon (1856-1912), un hombre de negocios británico; Bertha Juliette de Rothschild (1870-1896); André de Rothschild (1874-1877); y Robert de Rothschild (1880-1946).

Aline Caroline de Rothschild tuvo dos hijos: Sir Philip Albert Gustave David Sassoon (1888-1939) y Sybil Rachel Bettie Cécile, marquesa de Cholmondeley (1894-1989). Sybil Rachel Bettie Cécile se casó con George Cholmondeley y tuvieron tres hijos: Lady Aline Caroline Cholmondeley (1916-2015), George Cholmondeley (1919-1990) y Lord John George Cholmondeley (1920-1986).

El último hijo de Gustave de Rothschild fue Robert Philippe Gustave de Rothschild (1880-1946) y se casó con Gabrielle Nelly Régine Beer y tuvieron tres hijos: Diane Cécile Alice Juliette de Rothschild (1907-1996) y estuvo casada con el diplomático Anatol Muhlstein y luego con Joseph Benvenuti; James Gustave Jules Alain de Rothschild (1910-1982), casado con Maty Chauvin du Treuil; Cécile Léonie Eugénie Gudule Lucie de Rothschild (1913-1995); y Élie Robert de Rothschild (1917-2007), casado con Liliane Fould-

Springer (la familia Fould es de origen judío francés y trabaja en el sector bancario).

James Gustave Jules Alain de Rothschild tuvo tres hijos: Béatrice Juliette Ruth de Rothschild (1939) se casó con Armand Angliviel de la Beaumelle y luego con Pierre Rosenberg; Éric de Rothschild (1940) se casó con Maria-Beatrice Caracciolo Di Forino; y Robert de Rothschild (1947), casado con Debra Elisa Cohen. Eric de Rothschild tiene tres hijos.

Élie Robert de Rothschild tuvo tres hijos: Nathaniel de Rothschild (1946), Nelly de Rothschild (1947) y Elisabeth de Rothschild (1952).

Este es el árbol genealógico multigeneracional (al menos de la 1ª a la 5ª generación) de Mayer Amschel Rothschild. Puedes estar seguro de que todos los matrimonios con personas ajenas al apellido Rothschild son de origen judío asquenazí y todos ellos son industriales, banqueros, políticos, nobles y personalidades de la historia de la civilización europea desde el siglo XVIII en adelante.

LA CASA ROTHSCHILD

"Análisis Global"

Capítulo VI

Una de las mayores habilidades de la familia Rothschild es ser capaz de infiltrar a las personas en el medio político, legal, de la alta monarquía y de cualquier otro sector para que puedan y puedan mantener su poder sobre todo y sobre todos.

Uno de los nombres más vinculados a la familia Rothschild es Benjamin Disraeli. Sabiendo que los conservadores y los cristianos tenían gran influencia en el poder británico e inglés, los Rothschild, especialmente Nathan Rothschild, hicieron que Disraeli se convirtiera a la religión cristiana, como "espía".

La familia de Disraeli tenía mucha conexión con los Rothschild. Para el canciller del Reich alemán Bismarck, Disraeli era una herramienta de los Rothschild y que ambos tenían planes y estrategias para desmembrar a los Estados Unidos a través de una Guerra Civil.

Benjamin Disraeli es uno de los grandes nombres de la historia que forman parte de la extensa lista de agentes de la familia Rothschild. Disraeli está junto a Adam Weishaupt (fundador de los Illuminati bávaros y quien redactó los Protocolos de Sión que luego serían codificados en el Manifiesto Comunista de Karl Marx) y Albert Pike (fundador del Klu Klux Klan y un líder masónico que tiene una estatua en Washington).

Su abuelo, también llamado Benjamín D'Israelita, llegó a Inglaterra en 1748, según John Coleman. Tuvo un hijo llamado Isaac D'Israelita en 1766 y fue ideológicamente bolchevique (fueron los "bolcheviques" quienes tomaron el poder en Rusia y formaron la Unión Soviética). Isaac tenía contacto directo con Nathan Rothschild y su círculo de poder. En su traducción de La dinastía Rothschild de John Coleman, describe:

Por cierto, "El-Israeli" (¿D'Israelita?) Es un nombre árabe de origen turco utilizado en Oriente Medio que denota a

las personas de ascendencia judía. Es probable que la familia de su padre viniera de Perú a Italia y, muy probablemente, a Ancona. El campo de Isaac era la escritura y le gustaban muchos investigadores antes que él y frecuentaba el Museo Británico. También era importador de sombreros de paja, mármol y alumbre, pero Isaac quería escribir.

Benjamin Disraeli siguió los pasos de su padre, Isaac, y se convirtió en un experto en la escritura. Nació en 1804 como judío, incluso circuncidado. Creció según las creencias del judaísmo. En ese momento, los judíos aún no tenían tanta autonomía en el poder europeo. Había restricciones a los judíos y se convertiría en una desventaja integrar el poder aristocrático de Europa.

Ante esta dificultad, la familia Rothschild le pidió que se bautizara a la edad de trece años en 1817, para que tuviera autonomía para participar en la sociedad inglesa y en la política del país. Su papel era eliminar cualquier barrera para los judíos en Inglaterra. Aquí podemos ver claramente una característica peculiar de los jázaros que, de nuevo, coincide con las acciones de la familia Rothschild, que es fingir ser lo que no son, con el fin de conseguir lo que quieren.

Según las justas palabras de John Coleman, Disraeli fue el caballo de Troya de los Rothschild en la política inglesa para derrocar todas y cada una de las reglas o normas que restringían a los judíos en el poder inglés.

Y la forma en que esta poderosa firma [los Rothschild] gobierna el gobierno de Francia e Inglaterra, algo similar puede decirse de dos incidentes recientes. El Secretario de la Legación de Francia, M. Thierry, en la Embajada del Dr. John Coleman en Londres se casó hace unos meses con una judía del clan Rothschild. Y ahora, los autores intelectuales ocultos de la Ley de Bonar [el primer ministro británico que prometió seguir las políticas de Disraeli], un nuevo gobierno "conservador", lo indujeron a enviar como embajador a París a un "liberal" no

diplomático, el marqués de Crewe, cuya esposa es hija de Hannah Rothschild, condesa de Roseberry. Aquí tenemos la verdadera base del entendimiento internacional franco-británico – "R.F. – que significa Rothschild Frères o Hermanos Rothschild"

Benjamin Disraeli fue Ministro de Hacienda de 1866 a 1868 en el Reino Unido y Primer Ministro del Reino Unido de 1874 a 1880. Fue miembro del Partido Conservador británico y destruyó lo que puede llamarse el "Partido Conservador Moderno".

Hoy, en 2024, vemos el legado de destrucción del Reino Unido, en beneficio de la familia Rothschild. El sistema financiero británico está entrelazado en un lugar dentro de Londres, llamado la "City", cuyo poder de los Rothschild es absoluto, ni siquiera la Corona británica tiene tanta autonomía en un determinado lugar de la ciudad principal de Inglaterra. La Sociedad Fabiana logró establecer el distributismo estatal a finales del siglo XIX (lo que hoy todos conocemos como Seguridad Social), el desarme civil, la legalización del aborto, la incursión de inmigrantes por todo el país (que se extendió a toda Europa, a través de la Unión Europea). El Reino Unido es uno de los países más violentos de Europa, el actual Primer Ministro de Inglaterra es de ascendencia india, un pueblo de creencias ocultas y uno de los países que más persigue al cristianismo. Se trata de una de las inserciones en la política y la sociedad británica de los últimos siglos, desde el fortalecimiento de los Rothschild en Inglaterra.

El guión de los Rothschild desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI es absurdamente enorme. Están vinculados en la creación de los Bancos Centrales de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Patrocinaron/financiaron todas las guerras (incluidas las guerras mundiales) de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI en cualquier región del mundo. Revolución Francesa, Revolución Inglesa, Guerra Civil Americana, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Rusa, Guerra de Vietnam, Guerra de Corea, Guerra Fría, Guerra Irán-Irak, Guerra de Afganistán, Guerra Ucrania-Rusia, Israel-Hamas, entre otras.

La creación de la Unión Soviética, la Revolución China y Cubana. De la dictadura de Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua y cualquier otra dictadura comunista. Está vinculado a partidos de derecha como el Partido Conservador británico y la Democracia Cristiana de Alemania de Angela Merkel. Patrocino el nazismo y el fascismo. La Organización de las Naciones Unidas (y todos sus segmentos: OMS, OMC, etc.), la Reserva Federal, el Comité de los 300, el Club Bildeberg, el Club de Roma, la creación de la OTAN, la Unión Europea, los BRICS, todos los servicios secretos del mundo (MI-5 y 6, CIA, KGB, GESTAPO, MOSSAD, etc.), financiaron a los grupos terroristas, crearon el Estado de Israel (cuyos líderes son todos sionistas y la mafia jázara), está vinculado al tema del Apartheid y la dictadura del gobierno de Nelson Mandela (terrorista y miembro del Partido Comunista Sudafricano), financió la creación del Partido Comunista en todo el mundo. Ha financiado a todas las naciones del mundo en sus conflictos internos y externos. Apoyó a la corona brasileña, a las fuerzas armadas (gobiernos militares) y a los comunistas. El financiamiento en Brasil hoy es hecho por George Soros, el brazo sudamericano del poder del Nuevo Orden Mundial. Está detrás del Foro de São Paulo, del Partido Demócrata americano, está detrás de todos los grupos minoritarios (feminismos, LGBT, abortistas, el movimiento hippie de los años 60, el movimiento skinhead en Inglaterra), la creación del Rock n'roll y sus espectros (Heavy Metal, Punk, Grunge, etc.), el Hip Hop y la música POP actual), la moda y el entretenimiento, de los principales medios de comunicación, de la tecnología evolutiva (radio, televisión, internet, computadora, teléfono celular), de la medicina moderna, de las vacunas, de las enfermedades y nuevas enfermedades, epidemias, pandemias, etc. El bulo del ecologismo, la agroecología, el calentamiento global y la anarcoecología. La difusión de la democracia en todo el mundo como arma de poder y no de libertad. Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja. En el sector académico, está vinculado al marxismo, a la Sociedad Fabiana, a la Escuela de Frankfurt, a los Partidos Comunistas de Europa y de todo el mundo, a la destrucción de los dogmas de la Iglesia Católica, a la persecución de los cristianos, al crecimiento de las creencias ocultas y a la difusión de símbolos vinculados a rituales macabros e iglesias satánicas, es decir, NO HAY NADA QUE UTILICES EN TU VIDA DIARIA QUE NO TENGA UN DEDO DE LA FAMILIA ROTHSCHILD. Ya sea directa o indirectamente.

Ambos espectros políticos (derecha e izquierda, que incluye esta tontería del "centro" y cualquier otro segmento de estos espectros) están ligados al poder formado y mantenido por los Rothschild desde el siglo XVIII. ¡Lo mismo se dice de un izquierdista que piensa que el marxismo es hermoso!

¡El litigio ideológico no es más que un medio para mantener a la sociedad ocupada con tonterías mientras continúan acelerando su control sobre todo y sobre todos!

He aquí algunas historias que son descritas por autores de la época cuya responsabilidad está ligada a la familia Rothschild:

- Jacques François Lefranc, Augustín Barruel, Charles Louis Cadet de Gassicourt, John Robison, Sir Walter Scott fueron autores de finales del siglo XVIII y principios del XIX que expusieron que la Revolución Francesa fue completamente diseñada por "sociedades secretas", en particular, los Illuminati bávaros (Adam Weshaupt) y la masonería que tenían vínculos con los Rothschild.

"La gran revolución ha golpeado a todos en el mundo, excepto a los banqueros" – Joseph Cambron, diputado y miembro del Comité de Salud Pública de la Asamblea Nacional

- En las guerras napoleónicas, los Rothschild financiaron no sólo al duque de Wellington, sino también a Napoleón Bonaparte. Los agentes Rothschild que estuvieron en la batalla de Waterloo advirtieron del resultado a favor de Inglaterra y Prusia. Pero hasta que llegó este resultado en Inglaterra, Nathan Rothschild especuló con la venta de todas sus acciones en la Bolsa y sus agentes difundieron rumores sobre la victoria de Napoleón, lo que hizo que todos vendieran sus acciones y alcanzaran los valores mínimos, por lo que Nathan Rothschild volvió a comprar todas las acciones y cuando llegó el resultado de la batalla de Waterloo, Tenía todo el poder de las acciones inglesas.

- Un filósofo alemán, miembro de los Illuminati bávaros, huía de una persecución policial en Francia y Prusia, hijo de un banquero judío alemán, Heinrich Heine, ayudó a refugiarse en Inglaterra, en la casa Rothschild de Londres. Este filósofo fue Karl Marx. Karl Marx codificó los Protocolos de Sión, escritos por Adam Weishaupt, junto con Friedrich Engels, en el famoso Manifiesto Comunista. En el siglo XX, el comunismo sería el brazo fuerte del Nuevo Orden Mundial, porque tenía a su disposición un territorio cerrado, una dictadura que no permitía que ningún otro país o medio de comunicación supiera lo que allí sucedía. En el siglo XX, te darás cuenta de que nunca has visto películas sobre la Unión Soviética de Stalin, la sanguinaria Revolución Rusa de Lenin, o películas sobre la verdad sobre las dictaduras cubanas, Corea del Norte o cualquier dictadura comunista que exponga el genocidio comunista y el democidio. Una dictadura sería un arma importante para los Rothschild y el Nuevo Orden Mundial para la investigación humana (eugenesia, enfermedades creadas en laboratorio, tecnología militar, etc.) y la aplicación de rituales ocultos. El ejemplo más claro de esto fue el COVID-19, que se creó en un laboratorio de la China comunista con el apoyo y la asociación con un laboratorio de Estados Unidos. Además, se darán cuenta de que todas las ideas de visión comunista difundidas en el mundo tienen un claro propósito de control sobre el pueblo.

Poeta del romanticismo alemán y también miembro secreto de los Carbonarios, el 12 de julio de 1842 publicó un extraño texto con aires proféticos en la revista Französische Zustände, de Hamburgo, en el que advertía que: El comunismo, que aún no ha aparecido, pero que parecerá poderoso y será intrépido y altruista como se pensaba... Se identificará con la dictadura del proletariado, y aunque ahora se habla muy poco de ella... Será el héroe oscuro que está reservado para un papel grande pero fugaz en la tragedia moderna. Todo lo que tienes que hacer es esperar la orden para entrar en escena. También predijo la guerra entre Francia y Prusia, que no será más que el primer acto del gran drama, el

prólogo. El segundo acto será el europeo, la revolución universal, el gran duelo de los desposeídos contra la aristocracia de la propiedad. Entonces ya no se hablará más de nación o religión. Habrá una sola patria, la Tierra. Y una fe, la felicidad en la tierra porque tal vez solo hay un pastor y un rebaño, un pastor libre con un bastón de hierro, y un rebaño humano trasquilado y balando uniformemente (Extractos del artículo de Heinrich Heine).

- La empresa Royal Dutch Shell, que conocemos por las gasolineras, está financiada por la familia Rothschild. Fue a través de ella que obtuvieron el monopolio de los ferrocarriles, las finanzas y el petróleo estadounidenses. Para mantener su poder en los Estados Unidos, la familia Rothschild financió a las familias Morgan, Harriman y Rockefeller. Te darás cuenta de que, por ejemplo, en los anuncios televisivos el Banco C6 fue adquirido por J.P. Morgan y que la familia Rockefeller está vinculada a la expansión del Apartheid en Sudáfrica al mundo, con el propósito de liberar a Nelson Mandela, para que los intereses del Nuevo Orden Mundial pudieran seguir en el país africano. Nelson Mandela fue miembro del Partido Comunista Sudafricano, fue encarcelado por terrorismo y llegó a la presidencia de Sudáfrica como un dictador, pero los medios de comunicación y los artistas mundiales vinculados al Nuevo Orden Mundial difundieron y vendieron la imagen de Nelson Mandela como un héroe llegando incluso a recibir el Premio Nobel de la Paz.
- Los Rothschild fueron una parte importante de los creadores del movimiento sionista y los colaboradores más activos en la fundación del Estado de Israel, siendo el barón Edmond James de Rothschild el patrocinador del primer asentamiento en Palestina en Rishon-LeZion. James A. de Rothschild financió la Knesset, el principal edificio político de Israel. Justo al otro lado de la calle se encuentra la Corte Suprema de Israel, donada por otro miembro de la dinastía: Dorothy de Rothschild. En ella se encuentra la Knesset y la Corte Suprema de Justicia, construida por los Rothschild y, tras una línea perpendicular, a varias cuadras de distancia, se encuentra el Museo Rockefeller (otra familia judía y masónica). En 1917, Walter Rothschild, 2º Barón

Rothschild, recibió la Declaración Balfour, que estableció la colonización de Palestina por el gobierno británico como la patria de los judíos. Es bueno recordar que la Biblia habla del Estado de Israel para el pueblo escogido de Dios, los verdaderos judíos. Fueron los Rothschild y sus agentes (ONU) quienes crearon el Estado de Israel a través de una estratagema de décadas de antigüedad. El problema es que con el papel principal de Adolf Hitler en la eliminación de todos los verdaderos judíos, el Nuevo Orden Mundial ha logrado que la mayoría de los judíos en el mundo (casi el 90%) sean judíos no judíos (asquenazíes – mafia jázara) o sionismo judío. Todos los líderes del Estado de Israel, sin importar el espectro o el partido, son sionistas. El Mossad es su brazo armado.

- Walter Rothschild, 2º Barón Rothschild, fue el destinatario de la Declaración Balfour a la Federación Sionista, que comprometía al gobierno británico a establecer en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío. **Lord Victor Rothschild estaba en contra de conceder asilo o incluso ayuda a los refugiados judíos durante el holocausto nazi.** Las acciones de Walter y Víctor solo demuestran que querían mantener el exterminio de los verdaderos judíos, para hacer de los asquenazíes (no judíos) los únicos miembros del judaísmo moderno.
- Mijaíl Bakunin, uno de los cofundadores de la Primera Internacional Comunista con Marx y Proudhon en 1842, así como uno de los sirvientes del anarcocomunismo, escribió una carta a los comunistas de Bolonia en 1871: "*Pues bien, todo este mundo judío que forma una sola secta explotadora, una especie de sanguijuela del pueblo, un parásito colectivo devorador y organizado, no sólo a través de las fronteras de los estados, sino a través de todas las diferencias de opinión. Este mundo está actualmente, al menos en gran medida, a disposición de Marx, por un lado, y de los Rothschild, por el otro. Sé que los Rothschild, como reaccionarios que son y deben ser, aprecian mucho los méritos del Marx comunista y, a su vez, el Marx comunista se siente inevitablemente atraído, por una atracción instintiva y una respetuosa admiración, en la dirección del genio financiero de los Rothschild. "La solidaridad judía, esta fuerte solidaridad que se ha mantenido a lo largo de la historia, los une."*

- Otra "coincidencia" sobre los asquenazíes y Rusia proviene del trabajo de Gustavo Barroso sobre los Protocolos de los Sabios de Sión. Es bueno recordar que los asquenazíes juraron vengarse del pueblo cristiano ruso. En la Primera Parte de la obra de Gustavo Barroso – El peligro judío de Roger Lambelin traduce:
 - *El escritor ruso G. Butmi publicó una versión de este texto en 1907, con la ayuda de su hermano A. L. Butmi, bajo el título: "Los enemigos de la humanidad" (5). Impreso por el Instituto de Sordomudos de San Petersburgo, el libro estaba dedicado a la Unión Popular Rusa, una asociación patriótica **que luchaba contra los judíos y las sociedades secretas, que eran muy numerosas en el imperio del zar. (...) La edición de 1917 fue destruida casi por completo por los bolcheviques.** Es bueno recordar que los zares lucharon contra los Rothschild, Lenin, Trotsky y Stalin recibieron apoyo financiero de los banqueros asquenazíes, en una reunión celebrada en Suiza en 1906, cuando intentaron la primera Revolución y no funcionó, pero en 1917 lo lograron. Los Protocolos son prueba de las acciones del Nuevo Orden Mundial y los bolcheviques lo destruyeron, ¿por qué esta acción? Trotsky y Lenin eran judíos, fueron financiados por judíos asquenazíes, ¡el resto de la historia ya la conoces! Los zares fueron depuestos y toda la familia fue asesinada, Rusia se convirtió en la Unión Soviética, un gobierno sanguinario y despiadado y totalmente cerrado, todo lo que los asquenazíes necesitaban para mantener su poder y su investigación humana. Finalmente, **en una circular de la Comisión Sionista de 1901, en la que el Dr. Teodoro Hertzl se queja de la desaparición de papeles que permitían a los cristianos conocer los secretos de los "Protocolos".***

LA CASA ROTHSCHILD
"Análisis concluyente"
Capítulo VII

Hay dos historias: la historia oficial y mentirosa que se enseña ad usum delphini (enseñanza inadecuada), y la historia secreta, en la que encontrarás la verdad y sus verdaderas causas, es decir, una historia vergonzosa.

Honoré de Balzac

Este artículo no debe leerse con el propósito de odiar al pueblo judío, por el contrario, tiene el alcance de separar al verdadero pueblo judío de aquellos que se hacen pasar por judíos con el fin de dominar el mundo.

"El judaísmo es el enigma de los tiempos modernos, el enigma que debe ser descifrado, después de todo, en la encrucijada. Hasta ahora se han obstinado en juzgar al judaísmo por la actividad positiva o especulativa de los judíos. Mal método destinado a decepciones. ¡Los judíos! Pero tienen parte en todas las empresas materiales y espirituales, en todas las resistencias y en todas las revueltas. (A. de Monzie, prefacio a Kadmi-Cohen: Nómadas, p. X) de los Protocolos de los Sabios de Sión de Gustavo Barroso.

Jesucristo era judío, el pueblo escogido de Dios son los judíos. ¡El problema es que cierto grupo que se ha impuesto como judío y en realidad no lo es, habla en nombre de la religión judía y ha cambiado la dogmática de la religión judía!

Hoy en día la mayoría de los judíos son asquenazíes, por el simple hecho de que los asquenazíes maquinan la extinción del verdadero pueblo judío y todo lo que está ligado al judaísmo de la Santa Biblia debe ser destruido, incluyendo la continuidad de su hijo, es decir, el cristianismo.

¿No te preguntas por qué el dinero está en manos de los "judíos"? ¿Y por qué no seguir las enseñanzas de Moisés, por ejemplo? ¿Por qué prefieren destruir a todos y no seguir el camino de la paz celestial? ¿Por qué el Estado de Israel fue votado y aprobado por una organización que está bajo el poder de unos pocos judíos y que en lugar de mantener la región en paz prefiere mantener la región en constante tensión?

¿Por qué se eligió a Rusia para llevar a cabo una revolución bolchevique? ¿Recuerdan la promesa de los asquenazíes de vengarse del pueblo ruso? ¿Recuerdas que Mayer Amschel Rothschild les contó a sus hijos sobre Rusia y los cristianos? Cristianos, que han sido perseguidos durante trescientos años. En el siglo XXI, más de 250 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo.

¿No es una gran coincidencia que tengas una bandera de un estado vinculado al judaísmo y tengas una estrella oculta y pagana, que incluso está vinculada al ocultismo babilónico que era la creencia de la gente de Khazaria?

¿No es demasiada coincidencia que en la región de Frankfurt cierta familia supuestamente judía mantuviera los mismos símbolos de una religión pagana/oculta?

Son muchas las coincidencias que se vinculan a esta familia, que hoy y desde hace trescientos años, son los amos del mundo. Están detrás de todos los acontecimientos geopolíticos del mundo. Todas las organizaciones internacionales, los ejércitos y las guerras, los servicios secretos y el espionaje, los políticos, los sistemas bancarios y financieros, la tecnología, el entretenimiento, las sociedades secretas y las religiones.

La realidad es que el pueblo escogido de Dios (los verdaderos judíos) está siendo diezmado, los cristianos están siendo aniquilados del planeta, y cada vez más programas e ideólogos paganos se están perfeccionando a sí mismos y sumergiendo a la sociedad en sus creencias.

Si lo piensas, en los países cristianos, ves cada vez menos creyentes en las iglesias. Cristianos que nunca han leído la Biblia. No conocen la historia del cristianismo, de Jesucristo, no saben rezar el Padre Nuestro o el Ave María. ¿Porque? ¿Es esto algo natural o arquitectónico? ¡Es un idiota pensar que eso es natural! Hoy en día la gente prefiere ver una película de ciencia ficción que rezar. Esto no es natural, fue construido.

La "naturalidad" moderna de hoy es la arquitectura de ayer. Son los frutos de la plantación de hace trescientos años. ¿Cree que la guerra entre Ucrania y Rusia es algo natural? ¿O la guerra de Hamás con Israel? ¿O la aparición de grupos sobre feminismo, sexualidad y género? La legalización de las drogas, el desarme civil, el terrorismo, las misteriosas muertes que les ocurren a algunas personas en todo el mundo, la tecnología que se vende a la sociedad, la vacuna creada para una determinada enfermedad, la creación de organizaciones internacionales, la formación de fundaciones internacionales, los sistemas financieros y las crisis económicas. Todos estos ejemplos son construcciones globales para una sociedad inerte e ignorante.

Es estar tan inmerso en el problema que no tienes la fuerza para buscar el camino correcto. Es entender el camino, pero prefiere mirar el problema y omitirlo. Un verdadero cobarde. La sociedad es cada vez más así, pensando que perseguir tus propios éxitos personales te dará tranquilidad. ¡Te equivocas!

En resumen, la sociedad se ahoga en la materialidad de esta vida y olvida el plano posterior. Han olvidado de dónde vienen y quién los juzgará realmente. El materialismo es sólo un pasaje, pero el alma es inmortal.

REFERENCIAS:

- ARMSTRONG, George Washington. El Fideicomiso de Dinero Rothschild. Fue un juez estadounidense.
- BALLA, Ignacio. El romance de los Rothschild. Londres: Biblioteca Legislativa: 1913;
- BARROSO, Gustavo. *Los Protocolos de los Sabios de Sión – El Imperialismo de Israel. El plan de los judíos para la conquista del mundo. El Código del Anticristo. Prueba de autenticidad, documentos, notas y comentarios.* Agência Minerva Editora: São Paulo, 1936. pág. 15;
- BORREGO, Salvador. Arma Económica. Editorial Casa de Tharsis, 2000;
- CARR, William Guy. *Peones en el juego.* Fue oficial de navegación en la Primera Guerra Mundial, oficial de control naval del St. Lawrence y oficial de operaciones de estado mayor en Shelbourne N.S. Como autor publicó siete obras, algunas de las cuales fueron destinadas a la Biblioteca Real, la Biblioteca del Museo Imperial de la Guerra y la Biblioteca Millington Drake;
- CARR, William Guy. *Satanás, Príncipe de este Mundo.* 1966;
- CERESOLE, Norberto. La Falsificación de La realidad: Espacio Geopolítico del Terrotismo Judío. La Editorial: La Paz, 2018;
- COLEMAN, John. *La dinastía Rothschild.* Ed. Omnia Veritas, 2023. John Coleman es un escritor británico y ex miembro del servicio secreto de inteligencia;
- CORTI, Egon Caesar Count. *The Rise the House of Rothschild.* Insel-Verlag, Leipzig, 1927. Croata, fue oficial, historiador y escritor austríaco.
- DE RUITER, Robin. *El Anticristo – Poder Oculto Detrás del Nuevo Orden Mundial.* LeLivros, 2013; Nacido en los Países Bajos, Robin de Ruiten estudió teología, historia y español. Ayudó a personas con trauma psicológico que han experimentado abuso ritual satánico;
- DORSEY III, Herbert G. *La Historia Secreta del Nuevo Orden Mundial.* Editorial Afuera: 2014. Recibió una licenciatura en ingeniería eléctrica de la Universidad de California en Santa Bárbara en 1982;

- ESTULIN, Daniel. La Verdadera Historia del Club Bilderberg. Editorial Planeta: 2005
- GRAZIANO, Walter. Hitler ganó la guerra: el poder económico y el juego de intereses detrás de las relaciones internacionales. São Paulo: Editora Palindromo, 2005;
- HELSING, Jan Van. Las Sociedades Secretas y su Poder en el Siglo XX. Ewertverlag: 1998;
- HITCHCOCK, Andrew Carrington. *La Sinagoga de Satanás*. 2007; Historiador, pastor y satírico americano;
- KING, M.S. *Planeta Rothschild – Vol. 1, 2 y 3 – La Historia Prohibida del Nuevo Orden Mundial*. 2015. Es periodista de investigación privada e investigadora en la ciudad de York. Se graduó en 1987 de la Universidad de Rutgers;
- KOCH, Paul H. La Historia Oculta Del Mundo: De la Prehistoria al terrotismo internacional. FreCos, 2007;
- MARSDEN, Víctor E. *Protocolos de los Sabios de Sión*. Traducido del ruso de Nilus. The Mercian Free Press: Inglaterra, 2014;
- NIALL, Ferguson. *La Casa Rothschild – El banquero del mundo*. Penguin Books, 1998. Nacido en Glasgow en 1964, es profesor de Historia Moderna en el Jesus College de Oxford y politólogo.
- QUIGLEY, Carroll. *Tragedia y Esperanza: La Historia del Mundo en Tiempo Muerto*. 2004;
- REEVES, John. *Los Rothschild: Los gobernantes financieros de las naciones*. Chicago: A.C.McClurg, 1887;
- ROBISON, John. Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa. 3ª Edição, 1798.

SITIOS BUSCADOS:

- <https://archive.org/create/>
- <https://web.archive.org/>
- <https://www.rothschildarchive.org/>
- <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-rothschild-archive>
- <https://archive.jisk.ac.uk/search/location/8a0def45-90d7-3a8d-8673-2423c5918d5c>
- <https://Discovery.Nationalarchives.gov.uk/details/A/A13533137>
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
- <https://pt.Scribd.com/Home>
- <https://www.bodleian.ox.ac.uk/universityarchives>
- <https://dokeru.com/>
- <https://www.marxists.org/portugues/bakunin/1871/mes/carta16.htm>

Belo Horizonte, 24 de marzo de 2024.

Autor: Alexandre A. da C. Fonseca

Sobre el autor: Abogado, graduado en Derecho por la Facultad Arnaldo Janssen en 2008. Estudia Ingeniería Civil en Univeritas. Investigador en Ciencias Humanas, Sociales y Exactas. Autor del *libro Las reflexiones de un conservador: pensamiento de un ciudadano brasileño indignado*.